

O‘QUVCHILARDA XXI ASR KO‘NIKMALARIDAN TANQIDIY MULOHAZA VA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRISH

Baynazarova Dilnoza Djamoliddinovna

Nizomiy nomidagi Pedagogika Universitetining mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964495>

Annotatsiya. O‘quvchilarning umumiy madaniy, shaxsiy va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlanishini, o‘rganishga, o‘rgatish va o‘quvchiga yo‘naltirilgan yondashuvni amaliy amalga oshirishni ta‘minlaydi. Zamonaviy pedagogika uchun tanqidiy mulohazani rivojlantirish texnologiyasi yangi, garchi uning ko‘pgina elementlari juda uzoq vaqt davomida ishlatilgan bo‘lsa-da, bu tushunchalarning ko‘pchiligi boshqacha nomga ega edi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy ta‘lim, shaxsiy ko‘nikmalar, kreativ fikrlash, davlat ta‘lim standarti, aqliy kompetensiya, tanqidiy mulohaza.

Аннотация. Обеспечивает учащимся развитие общекультурных, личностных и творческих навыков мышления, а также практическую реализацию подхода к обучению, преподаванию и личностно-ориентированному подходу. Технология развития критического мышления для современной педагогики является новой, хотя многие ее элементы используются уже очень давно, а многие из этих понятий имеют разные названия.

Ключевые слова: современное образование, личностные качества, творческое мышление, государственный образовательный стандарт, интеллектуальная компетентность, критическое мышление.

Annotation. Provides students with the development of general cultural, personal, and creative thinking skills, and the practical implementation of a learning, teaching, and student-centered approach. The technology of developing critical thinking for modern pedagogy is new, although many of its elements have been used for a very long time, and many of these concepts have had different names.

Key words: modern education, personal skills, creative thinking, state education standard, intellectual competence, critical thinking.

Bugungi kunda zamonaviy ta‘lim tizimida jiddiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda ular, birinchi navbatda, yangi davlat ta‘lim standartlarining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Yangi ta‘lim standartlari konsepsiyasi mualliflari “XXI asr boshlarida. Dunyo sivilizatsiya miqyosida global o‘zgarishlarga olib kelmoqda.[1] Maktab o‘quvchilarida kreativ fikrlash bizga muammolarni hal qilishda noodatiy yechim topishga yordam beradi. Biroq biz uni tanqidiy mulohaza bilan adashtirib yubormasligimiz, aksincha bizga imkonsiz muammolarni hal qilishda bir-birini to‘ldirib turuvchi yechimlarni topishda yordam beradi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish texnologiyasining maqsadi o‘quvchilarning keyingi hayotida zarur bo‘lgan aqliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdir: ongli qarorlar qabul qilish, ma‘lumotlar bilan ishlash, asosiy va ikkinchi darajali narsalarni ajratib ko‘rsatish, hodisalarning turli tomonlarini tahlil qilish. Kreativ fikrlashni rivojlantirish usullaridan foydalanish darsda o‘quvchilar bilan samarali ishlash, ularning qiziqishlari va fikrlarini hisobga olish, buning

natijasida ta'lim-tarbiya ishlariga bo'lgan rag'batni oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari sifatini oshirishni nazarda tutadi.[4]

Shunday qilib, sinfda kreativ fikrlashni rivojlantirish usullaridan foydalanish quyidagi ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin:

- boshqalarga nisbatan o'z fikrlarini (og'zaki va yozma) aniq, ishonchli va to'g'ri ifodalash; o'z nuqtai nazarining bahslash va boshqalarning nuqtai nazarini hisobga oling;
- ortib borayotgan va doimiy yangilanib turadigan axborot oqimi bilan ishlash;
- axborotni birlashtirishning turli usullaridan foydalanish;
- savollar berish, mustaqil gipoteza tuzish, muammolarni hal qilish;
- turli tajribalar va g'oyalarni tushunish asosida o'z fikrini ishlab chiqish;
- mustaqil ta'lim (akademik harakatchanlik);
- mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va birgalikda qarorlar qabul qilishda ishtirok etish;
- boshqa odamlar bilan konstruktiv munosabatlarni o'rnatish, hamkorlik qilish va guruhda ishlash qobiliyati va boshqalar.[2]

Tanqidiy mulohaza - bu ma'lumotni mantiqiy nuqtai nazardan tahlil qilish, asosli mulohazalar, qarorlar qabul qilish va olingan natijalarni standart va nostandart vaziyatlar, savollar va muammolarga qo'llash qobiliyatini anglatadi. Tanqidiy mulohaza salbiy va tanqidni anglatmaydi, balki asosli mulohazalar va qarorlar qabul qilish uchun turli yondashuvlarni oqilona ko'rib chiqishdir.[3]

O'quvchilarning tanqidiy mulohazasini shakllantirishdan asosiy maqsad oliy ta'limning ilmiy-amaliy muammolarini samarali hal etish uchun ularning aqliy kompetensiyalarini kengaytirishdan iborat.[5] Tanqidiy mulohazani rivojlantirish texnologiyasini yaratishning quyidagi tamoyillari mavjud:

- aniq faktlar, manbalar, ma'lumotlarga asoslangan dalillar, dalillar yoki raddiyalardan foydalanish uchun o'quv va amaliy materialning ma'lumotlar bilan to'yinganligi;
- anglash predmetining ijtimoiy shartlilik;
- muammoni tushunish va uni muhokama qilish jarayonida, bu individual va mustaqil fikrlash ekanligini hisobga olgan holda, nizolar, muhokamalar, muhokamalar va ommaviy nutqda namoyon bo'lishini hisobga olgan holda muloqot qilish;
- bilimga bo'lgan motivatsiyalar va ehtiyojlar, ya'ni o'quvchining tan olish, tushunish, haqiqatni aniqlash, ijobiy natija olish motivatsiyasi;
- ilmiy xususiyat, axborotning ishonchlilik va mavjudligi - tanqidiy mulohazani shakllantirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning qiymatini aniqlash qobiliyati kiradi.

Tanqidiy mulohazani rivojlantirish - bu o'qitish va tarbiyalash jarayoni bo'lib, buning natijasida insonning bag'rikenglik, qiziquvchanlik, sezgirlik, o'ziga ishonch, mustaqillik, boshqalarni tinglash qobiliyati, xushmuomalalik, so'z erkinligi kabi tabiiy fazilatlarini shakllanadi. Tanqidiy mulohazani shakllantirish va o'quvchilarga o'rgatish qobiliyati o'quvchilarni kreativ fikrlash yo'nalishiga yo'naltiruvchi o'qituvchining kasbiy malakasi darajasini belgilaydi. O'quvchilarning unumdorligi va o'quv jarayonining o'zi samaradorligi o'qituvchining o'quvchilarni tanqidiy mulohaza va kreativ fikrlashga o'rgatishi, idrok etish, yodlash, tushunish, va boshqa fikrlash jarayonlarini ta'minlashga ma'suldir.[5]

Shunday qilib, o'quvchilarda kreativ fikrlash va tanqidiy mulohaza uslublarini rivojlantirish - bu jarayon bo'lib, uning natijasida qiziquvchanlik, sezgirlik, o'ziga ishonch, mustaqillik, xushmuomalalik, fikr erkinligi (bo'shlik), jasorat kabi shaxsiy xususiyatlar shakllanadi. Kreativ fikrlash orqali g'oyalar amalga oshiriladi, rivojlanadi hamda ijtimoiy, ilmiy

va amaliy muammolarni samarali hal qilish uchun aqliy kompetensiyalarni kengaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vinogradova A.V. Katta sinflarda geometriya bo'yicha og'zaki ish paytida maktab o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish / A.V. Vinogradova // Rossiya pedagogik ta'lim. - 2015. - No 4.
2. Габидулин, Т. К. Технология развития критического мышления как средство развития умственных способностей студентов колледжа / Т. К. Габидулин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 21.1 (155.1).
3. Zair-Bek S. I. Sinfda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun qo'llanma / S. I. Zair-Bek, I. V. Mushtavinskaya. - 2-nashr, - M.: Ta'lim, 2011.
4. <https://moluch.ru/archive/155/43970/>
5. <https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ispolzovanie-priemov-razvitiya-kriticheskogo-mishleniya-kak-sredstvo-formirovaniya-obshih-kompetency-zna-1462755.html>